

Marcos de Termo das Comendas no Território de Carrazeda de Ansiães

Rodolfo Manaia¹

Resumo: Este artigo incide sobre marcos de termo, enquanto testemunhos materiais das delimitações geográficas das Comendas que ocupavam parcelas do atual território de Carrazeda de Ansiães.

1. Introdução

A necessidade de demarcar o território utilizando quer elementos naturais quer elementos construídos na paisagem surge a par da sedentarização das comunidades agro-pastoris. O processo de apropriação e sacralização do espaço no território transmontano assumiu desde sempre diversas manifestações rituais e materiais, como bem nos demonstra Belarmino Afonso no artigo “Ritos de Delimitação e sacralização do Espaço no Nordeste Transmontano” (1993: 89-105).

Atualmente, os marcos de delimitação territorial, ou marcos de termo ou extremas, surgem com frequência no território de Carrazeda de Ansiães, sendo que os mais perenes e usuais se reportam a cruciformes simplificados, de diversas tipologias, insculpidos nos afloramentos ou em monólitos graníticos, o que torna problemática a sua integração histórico-cultural.

Os marcos apresentados neste artigo não decorreram de uma prospeção sistemática do território, mas sim de um conhecimento obtido por via da oralidade, sendo por isso inegável o contributo de diversas pessoas que se prestaram a indicar a localização exata dos mesmos e da toponímia dos locais, e a quem nos cumpre agradecer.

A inventariação destas ocorrências contribui para a sua sistematização estilística, bem como para a perceção da sua dispersão espacial. A confrontação com as fontes documentais do Período Moderno permite uma melhor noção dos limites geográficos das Comendas da Ordem de Cristo, nomeadamente de São Salvador de Ansiães, São João Batista de Marzagão e São Miguel de Linhares, e da Comenda da Ordem de Malta de Santa Maria Madalena de Freixiel, que ocupavam parcelas daquele que é o atual território do concelho de Carrazeda de Ansiães.

Com esta amostra pretende-se fornecer uma imagem geral do território carrazedense que contribua para a sua caracterização relativamente a esta temática.

2. Metodologia

Inventariaram-se marcos territoriais presentes em suportes móveis, monólitos graníticos, e imóveis, gravados no afloramento rochoso, atendendo à sua configuração estilística e dispersão geográfica.

¹ Arqueólogo do Município de Carrazeda de Ansiães.

Para cada uma das ocorrências foi elaborada uma ficha de inventário (Fig. 14 a 28), em que consta o número de identificação (ID.), a freguesia em que se localizam, a toponímia do local, elemento que também se utilizou para atribuir a denominação para cada um dos marcos, a localização geográfica através do sistema de coordenadas WGS84, as cotas altimétricas absolutas e a descrição de cada um dos elementos.

Foi ainda efetuado o seu registo gráfico e fotográfico. Em alguns dos casos, devido à erosão dos motivos insculpidos, só através do registo gráfico pormenorizado à escala real conjugado com o levantamento fotogramétrico foi possível interpretar com alguma precisão a sua morfologia.

Os elementos inventariados foram implantados sobre Carta Militar de Portugal à escala 1:25000 (Fig. 1).

Recorreu-se à informação transcrita das fontes documentais do Período Moderno referentes às Comendas da Ordem de Cristo, nomeadamente o Tombo da Comenda de S. João Batista de Marzagão (1727/1733), o Translado do Tombo da Comenda de S. Miguel de Linhares (1646/1648) e o Tombo da Comenda de S. Salvador de Ansiães (1727/1731). Não tendo sido consultadas as fontes primárias baseamo-nos nas transcrições destas que se encontram publicadas na obra de Cristiano Morais (2006: 372–444). Assim, foi possível efetuar o cruzamento de informação descritiva e toponímica constante nos Tombos, com os topónimos que se encontram registados na Carta Militar de Portugal, bem como com os que nos foram transmitidos oralmente.

Este processo contribuiu para um melhor entendimento dos limites e confrontações geográficas de cada uma das comendas supramencionadas.

3. Breve Enquadramento Histórico

As comendas da Ordem de Cristo que existiram no termo de Ansiães foram instituídas no decurso do processo que é conhecido como criação das Comendas Novas, durante a segunda década do séc. XVI.

A bula *Redemptor noster* de Leão X, concedia a D. Manuel I rendas eclesiásticas até ao montante de 20 000 cruzados para a dotação de comendas da Ordem de Cristo. O processo executório que abran-

Fig. 2 Anverso do marco do Monte da Vinha (ID. 5)

Fig. 3 Reverso do marco de Vale Cordeiro (ID. 4)

geu as igrejas paroquiais foi iniciado a 7 de maio de 1515 e terminou a 19 de junho do mesmo ano, na Igreja de S. Miguel de Linhares, tendo tomado posse dela Francisco Vasques, chanceler da correição e André Esteves, notário público. (Silva, 2012: 11-12)

Posteriormente, a 19 de janeiro de 1517, o mesmo papa concede a bula *Honestis votis tuis* a D. Manuel I, autorizando-o a retirar cinquenta igrejas do padroado real, transformando-as em comendas da Ordem de Cristo. Por nomeação régia o processo ficou a cargo de D. Diogo Pinheiro, bispo do Funchal (Lencart, 2015: 41), sendo instruído a “... tomar os bens remdas e direitos delas pera se fazerem comendas da dita Ordem e sob aqueles nomes e invocações que nos especificássemos e ordenássemos...”, estando incluídas as igrejas de “*Sam Salvador d’Anciãees e Sam Joham d’Amciãees*” (Rego, 1962: 425-426).

No que concerne à comenda de Santa Maria Madalena de Freixiel, a pertença desta à Ordem dos Hospitalários, mais comumente designada por Ordem de Malta a partir do séc. XVI, é já confirmada no Foral atribuído a Freixiel por D. Sancho Fernandes, datado entre 1195 e 1209 (Morais, 1995: 17-25). Manteve a sua autonomia até ao séc. XIV, tendo-se tornado anexa da comenda de São Miguel de Poiars até aos finais do séc. XVIII, época em que foi desmembrada desta. (Morais, 1995: 85)

Em 1834, são extintas as ordens religiosas, por decreto de Joaquim António Augusto de Aguiar, assinado por D. Pedro IV, sendo os seus bens secularizados e integrados na Fazenda Nacional.

Pelo decreto de 6 de novembro de 1836, é extinto o concelho de Freixiel. As povoações de Freixiel e Folgares passam a integrar o concelho de Vila Flor, enquanto as de Mogo de Malta, Pereiros e Codeçais passam a integrar o concelho de Carrazeda de Ansiães.

4. Os marcos de termo

Foram inventariados um conjunto de marcos territoriais, de diversas morfologias, sobre suporte granítico, a maioria ter-se-á mantido na sua implantação primordial até à atualidade. Em alguns casos terão sido deslocados alguns metros do seu local original, como nos foi transmitido por informação

Fig. 4 Implantação de marcos (ID. 2 a 6) sobre Carta Militar de Portugal, 1:25000, n.º117 (excerto). Levantamento de 1945

oral relativamente aos marcos de Vale Cordeiro e da Fontoura (ID. 4 e 6).

A implantação destas ocorrências patrimoniais sobre Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000 (Fig. 1), possibilita uma leitura da dispersão espacial e dos limites administrativos das diferentes comendas. Na maioria dos casos esses limites teriam a sua génese em cronologias anteriores e perpetuaram-se até à atualidade. O que se confirma ao sobrepor as atuais delimitações administrativas da Carta Administrativa Oficial de Portugal², com alguns dos elementos inventariados.

4.1. Marcos de termo de S. João Batista e S. Miguel

Os marcos territoriais que, muito provavelmente, demarcam os limites entre as comendas de S. Miguel e S. João Batista, estão identificados com os ID. 2 a 7 (Fig. 15 a 20).

Trata-se de monólitos graníticos de formato paralelepípedo, cujas dimensões variam entre 1,04m e 1,28m de altura máxima, os 29cm e 34cm de largura máxima, e os 17cm e 23cm de espessura máxima. Situam-se quase todos eles na beirada de caminhos vicinais que se encontram em utilização na atualidade (ID. 2 a 5).

Apresentam ambas as faces gravadas, ostentando cruces páteas³ de diferentes tipologias. Na face que consideramos anverso verifica-se a existência de cruz em relevo, com pontas triangulares preenchendo quase todo o espaço da moldura, também ela insculpida, e cujas dimensões variam entre os 18cmx19cm e os 22cmx23cm, (ID. 2 a 7) (Fig. 2). No reverso observa-se a presença de cruz com as pontas tendencialmente convexas inserida em moldura circular, cujos diâmetros variam entre os 17cm e os 20cm (ID. 3 a 7) (Fig. 3). Deste conjunto difere a gravação presente no reverso do marco da Teixugueira

2. Carta Administrativa Oficial de Portugal, versão de 2022 - CAOP2022 foi aprovada por despacho da Diretora-Geral do Território, datado de 24 de janeiro de 2023 e publicado no Aviso n.º 2406/2023 do Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 03 de fevereiro de 2023, nos termos do disposto da alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 30/2012 de 13 de março.

3. O termo deriva do francês *croix pattée*, corresponde à categoria de cruces caracterizadas por terem as extremidades distais mais largas do que o centro.

Fig. 5 Vista interna do paramento sul da Igreja de São João Batista de Ansiães

Fig. 6 Pormenor de cruz sobre o portal interno do paramento sul da Igreja de São João Batista de Ansiães

(ID.2) em que surge uma cruz de contornos mais simplificados inserida em moldura circular.

No caso dos marcos da Teixugueira, Fontoura e Parambos (ID. 2, 6 e 7), constata-se ainda que a cruz gravada no reverso se encontra oblíqua se atendermos à orientação axial do suporte monolítico em que foram insculpidas.

As gravações no anverso encontram-se mais perceptíveis e com melhor definição, por oposição ao reverso cujas cruzes e molduras apresentam delimitações mais ténues e menos perceptíveis de imediato. Este facto poderá dever-se à diferente orientação e consequente exposição aos agentes meteóricos ou, poderá ser colocado em equação, ser sintomático de ações de gravação efetuadas em diferentes cronologias, apresentando por isso diferentes níveis de desgaste.

Através da análise da sua implantação, parece ser possível constatar alguma uniformidade na sua disposição, nomeadamente quanto à orientação das faces gravadas, dado que os marcos da Teixugueira, Estojinhos, Vale Cordeiro e Monte da Vinha (ID. 2 a 5) apresentam a face que designamos de anverso virada para o interior do termo da comenda de S. João Batista e o reverso orientado para o interior do termo da comenda de S. Miguel, o que nos leva a

equacionar acerca de uma possível intencionalidade para este motivo.

Cinco dos marcos apresentam uma grande proximidade territorial, dispersos numa extensão de cerca de 1800m, localizados próximo da aldeia de Arnal (ID. 2 a 6). Sendo que o marco do Monte da Vinha (ID. 5) se encontra a escassos metros de distância da atual divisão administrativa entre as freguesias de Linhares, Parambos e Marzagão, já o marco de Vale Cordeiro (ID.4) encontrava-se na delimitação administrativa entre as freguesias de Linhares e Marzagão.

Atualmente, e em termos práticos, também o marco de Parambos (ID. 7) é entendido como a divisão administrativa entre as freguesias de Parambos e União de Freguesias (U.F.) de Amedo e Zedes.

Segundo as fontes documentais, a delimitação das comendas de S. João Batista e S. Miguel confinaria a oeste no rio Tua, na foz do ribeiro de Paradela (Fig.1):

“... em hum cabeça, digo direitura donde no mesmo rio se mete o ribeyro de que da outra parte dece de Safres, mandou fazer outra crus acomendada no mais alto delle e daqui intesta no ditto rio na ditto direitura da canada de Safres aonde achou elle juis e lhe constou por dittos dos homens atras nomeados de Parambos e

Fig. 7 Pormenor da Cruz de Cristo sobre o portal principal da Igreja de São João Batista de Marzagão

Paradella que neste citio finalizavam os limites e termos desta Comenda de Sam Joam de Marzagam com a de Sam Miguel de Linhares (...) (Morais, 2006:435).

“... que esta Comenda de Sam Joam (...) parte com a Comenda de Sam Miguel de Linhares na fos do ribeyro de Pradella aonde entra no Rio Tua e que dahi vem pella veia da agoa do mesmo Rio Tua asima athe este citio do Ribeyro das Boguas...” (Morais, 2006: 436).

É possível inferir uma orientação dos limites da divisão territorial entre estas comendas atendendo aos marcos inventariados (ID.2 a 7), às referências das fontes escritas e da toponímia presente na cartografia (Fig.1):

“... dece a demarcacam ao ditto cabeça e pasa as rodeiras que vem de Paradella para a Borraceira...” (Morais, 2006: 434).

Nas mesmas fontes verificou-se a presença de referências aos topónimos de Vale Cordeiro (ID.4), Fontoura (ID.6) e Estojinhos (ID.3) (Fig.1 e 4):

“E deste marco continua a demarcacam na ditto direitura do poente pelo ditto carreiram que vay para Misquel adiante e pouca distancia depois de passado o regato que vay para o Valle de Cordeiro ao sul do carreiram mas arimado a elle se achou huma crus velha citada pellos ditto tombos velhos e pella parte de sima della no --- da mesma banda mandou elle juis levantar hum malham com a comenda antes de chegar ao Valle de Cordeiro e continuando a demarcacam pelo ditto carreiro passa a estrada que da Fontoura vay para Arnal...” (Morais, 2006: 431).

De acordo com fontes documentais do séc. XVIII, a comenda de S. Miguel de Linhares tinha a igreja com o mesmo nome como cabeça de comenda e incluía os lugares de Carrapatoza, Campelos e Arnal. Contava ainda com três anexas, nomeadamente, São Bartolomeu de Parambos e o lugar de Misquel da mesma freguesia, a de Santa Marinha de Ribalonga e a de São Brás do Castanheiro que contava com os lugares de Tralhariz, Fiolhal e Foz Tua. (Morais e Magalhães, 1985:26)

As «Memórias de Ansiães» (Morais e Magalhães, 1985) referem que a comenda de S. João Batista teve como cabeça de comenda a “Igreja de São João

Fig. 8 Implantação do marco da Sainça (ID. 9) sobre Carta Militar de Portugal, 1:25000, n.º117 (excerto). Levantamento de 1945

Batista Extramuros de Ançães”. Nos finais do século XVI, com o despovoamento de Ançães foi substituída a igreja de S. João Batista de Ançães por outra em Marzagão. Esta foi erigida a partir de 1571, sendo a mudança efetivada em 1575, com a alteração da sede da paróquia. Contudo, os paroquianos ficaram obrigados à manutenção do antigo templo e os reitores com obrigação de ali irem tomar posse da sua reitoria e comenda:

“...em o lugar Marzagam que dista desta antiga, milha e meia, aonde hoie, deixada esta velha, presidem os reitores como cabeça de sua Reitoria, e Comenda, sem embargo de que athe ao prezente vam sempre tomar posse della (comoo ainda fes o atual Reitor Joam Pinto de Morais) aquella antiga Igreja Extramuros, por no Padroado Rial por quem sam apresentados os iuros da Mitra Primas se nomiar a Reitoria de Sam Joam Baptista extramuros de Ançaiens e da mesma maneira a Comenda na Contadoria da Ordem de Christo e Meza da Consciencia.” (Morais e Magalhães, 1985: 28-29).

Relativamente à original sede desta comenda destaca-se a referência que é feita no seu respetivo tombo, que menciona a existência no seu interior de um símbolo da Ordem de Cristo:

“...e que na volta do arco daquela que esta virada para o Muro da Villa, pella parte de dentro, esta em huma piquena pedra gravada a Comenda da Ordem de Christo de que assim foy cabeça.” (Morais, 2006: 407).

Relativamente a este pormenor, e se atendermos à similaridade estilística com algumas das cruzes presentes nos marcos inventariados, nomeadamente no reverso do marco da Teixugueira (ID. 2), não podemos deixar de equacionar se a cruz que hoje ainda permanece sobre a porta do paramento sul da igreja será a mesma que esta fonte menciona. (Fig.5 e 6)

Já no que se refere à igreja de S. João Batista de Marzagão, é reportado que:

“... viu no frontispício della, junto à quina que esta para o sul, huma cruz em significacam que

he da Ordem de Christo a qual elle juis mandou reformar e abrir mayor por estar mal parecida...” (Morais, 2006: 408).

Apesar de ter sofrido obras de reformulação em 1765⁴, e ter sido requalificada durante a década de sessenta do séc. XX, é ainda visível no exterior, por cima do portal de entrada da referida igreja, uma cruz pátrea de extremidades retas, em tudo idêntica às inventariadas neste artigo (Fig. 7).

Esta igreja formava a cabeça de comenda de S. João Batista, e contava com seis anexas. Nomeadamente, Sto. Amaro de Luzelos e quinta da Fontoura, Sta. Águeda de Carrazeda, S. Gonçalo de Zedes, S. Tiago do Amedo e o lugar das Areias, N.ª Sra. das Neves do Pinhal, e seus lugares da Brunheda e quintas da Santrilha e Felgueira, e ainda a de S. Lourenço do Pombal e seu lugar de Paradela. (Morais e Magalhães, 1985: 24)

4.2. Marcos de termo de S. João Batista e S. Salvador

Relativamente à delimitação destas comendas foi inventariado um conjunto de marcos que se reportarão aos seus limites e confrontações (ID. 1, 8 e 9) (Fig. 14, 21 e 22).

O marco da Aroinha (ID.1), localizado no interior do Castelo e Vila amuralhada de Ançães, caracteriza-se por uma cruz pátrea em relevo, inserida em moldura quadrangular também ela insculpida num afloramento granítico de face vertical orientada a norte. Apresenta as dimensões de 24cmx22cm, com pontas triangulares preenchendo quase todo o espaço da moldura. Esta marcava a delimitação entre ambas as comendas já no interior do espaço amuralhado:

“...pella porta do Muro que chamam de Sam Francisco, dentro da ditta Villa e logo pouco asima das dittas portas, aonde da Rua Direita da ditta Villa se aparta huma rua para o Bairro da Aroinha, em huma fragua mandou fazer huma crus acomendada a vista das dittas portas e em boa direitura da quina das cazas desta

Fig. 9 Anverso do marco do Muro (ID. 10)

4. Numa das paredes internas da igreja de S. João Batista de Marzagão encontra-se uma inscrição que faz referência ao sucedido: “ESTA IGREJA TRESLADOVSE AQUI DA PRIMITIVA EXTRA MUROS DA VILLA DE ANCIAENS NO ANNO DE 1575 E REFORMOVSSSE NO ANO DE 1765 SENDO REITOR O DOUTOR ANTONIO DE SOUZA PINTO DA M.ª FREG.ª”

Comenda, que foram dos Abades e Reytores da Igreja Matris della, descritas neste tombo.

E desta crus achou elle juis que corria a demarcacam dentre estas Comendas pella Rua Direita, que das dittas portas de Sam Francisco se continua e vay para a Igreja Matris de Sam Salvador desta Villa que existe por freguesia della e pasar pella parte do norte da ditto Igreja, pello seo adro, e entre ella e os Muros Castello e decer pello caminho que da ditto Igreja e Villa vay pello Postiguo para a Lavandeira e Fonte Vedra...” (Morais, 2006: 443–444).

Pelo que se depreende, esta divisão seguia em direção à porta da Fonte Vedra, localizada a sudoeste no perímetro amuralhado. Presume-se que daqui prosseguisse em direção à fonte ainda hoje denominada de Fonte Vedra, e daí ao longo do vale de Marzagão, chegando a comenda de S. Salvador até ao rio Douro (Fig. 1):

“...corria a demarcacam pello caminho abaixo que desta Villa por elle abaixo vai para o Valle de Marzagam, pella Fonte Vedra e adiante da ditto fonte (...) pello ditto caminho que vay para o ditto valle abaixo e perto adonde este a primeira vez se avezinha ao ribeyro do ditto valle...” (Morais, 2006: 444).

Outro dos marcos localiza-se no sítio do Catalino (ID.8), situado na berma de um caminho vicinal, trata-se de um monólito granítico paralelepípedo, com uma altura máxima de 1,14m, uma largura máxima de 35cm e uma espessura máxima de 21cm. Apresenta uma cruz pátea em relevo, inserida em moldura quadrangular também ela insculpida, com as dimensões de 23cmx24,5cm, com pontas triangulares preenchendo quase todo o espaço da moldura. Situa-se a poucos metros de distância da atual delimitação administrativa entre as freguesias de Marzagão e a U. F. de Lavandeira, Selores e Beira Grande.

O marco localizado na Sainça (ID.9), caracteriza-se por ser um monólito granítico, com uma altura máxima de 1,15m, uma largura máxima de 40,5cm e uma espessura máxima de 25cm. Apresenta ambas as faces gravadas, com cruz pátea em relevo com pontas

triangulares preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular, também ela insculpida, com as dimensões de 24,5cmx26,5cm no anverso e de 28cmx28cm no reverso.

Destaca-se dos restantes por apresentar duas faces idênticas, ostentando uma cruz pátea de tipologia igual em cada uma delas.

Localiza-se muito próximo do limite administrativo das freguesias de Carrazeda de Ansiães e da U. F. de Belver e Mogo de Malta. Segundo informação oral, este constitui o ponto efetivo de divisão entre Carrazeda de Ansiães e Belver.

De acordo com as fontes documentais e a toponímia, configura-se como bastante plausível ser esta uma das delimitações entre as comendas de S. João Batista e S. Salvador:

“E daqui disseram de ser direita esta demarcacam aonde chamam a Sainca, aonde se vem meter o Ribeyro da Camorinha no da Sainca e pasado ahi o ditto ribeyro ao pé da estrada que da Carrazeda vay para o Moguo, aonde se aparta o carreiro que vay para o Pé de Cabrito, mandou o juis levantar hum malham virado bem para o nascente, aonde espede a demarcacam do lemite da Camorinha e entra a confinar o de Belver com o da Carrazeda.” (Morais, 2006: 443) (Fig. 8.).

4.3. Marcos de termo de S. Salvador e Sta. Maria Madalena de Vilarinho da Castanheira

Outro dos conjuntos de marcos inventariados corresponderão à antiga demarcação territorial entre a comenda de S. Salvador e o termo da freguesia de Sta. Maria Madalena de Vilarinho da Castanheira. Estes foram identificados nos lugares do Muro e Gonçalo Pires (ID.10 e 11) (Fig. 23 e 24), na freguesia de Fontelonga.

Trata-se de dois monólitos graníticos de formato paralelepípedo, localizados na berma de caminhos vicinais. As suas dimensões máximas variam entre os 92cm e os 96cm de altura, os 42cm e os 46cm de largura e os 32cm e os 36cm de espessura.

Ambos apresentam uma das faces gravada com um cruciforme simplificado, um deles com 23cmx24cm (ID.10) e outro com 21cmx21cm (ID.11) (Fig. 9).

Encontram-se localizados próximos de atuais limites administrativos, o do sítio do Muro (ID.10) da divisão entre a freguesia da Fontelonga e a freguesia de Vilarinho da Castanheira, e o do sítio de Gonçalo Pires da divisão entre Fontelonga e a U. F. de Valtorno e Mourão, esta já no atual concelho de Vila Flor.

Na transcrição das fontes documentais encontramos referência ao local do Muro, no qual se encontrava a delimitação da comenda supramencionada:

“Aos vinte e quatro dias do mez de Abril de mil settecentos e trinta e hum anos neste citio do Muro de Ayres Preto, lemite do lugar da Fonte Longua (...) dece esta dita dearcacam direita abaixo pello fundo da vinha que hoje he de Antonio Luis da Penna Fria e pasa por sima do Muro que chamão de Ayres Preto que hoje he de Antonio de Castro do lugar da Fonte Longua e por sima da Conselheira de Vilarinho...” (Morais, 2006: 404).

Foi possível recolher informação oral sobre a localização de marcos territoriais que até há relativamente pouco tempo estavam *in situ* e que de momento estão desaparecidos, tendo sido identificados os locais onde se encontravam. (Fig.1)

A comenda de S. Salvador, cuja cabeça de comenda se localiza no interior da Vila amuralhada de Ansiães, era composta por seis anexas. Nomeadamente, S. Gregório das Selores e o lugar de Alganhares, Sto. António da Beira Grande, S. Sebastião do Seixo de Ansiães e o seu lugar de Coleja, Sta. Maria Madalena da Fonte Longa que compreendia a quinta de Besteiros e o lugar da Penafria, N.^a Senhora das Neves do lugar de Belver e o lugar do Mogo de Ansiães e ainda a de Sta. Cruz da Samorinha. (Morais e Magalhães, 1985:24-25)

4.4. Marcos de termo de S. Salvador e Sta. Maria Madalena de Freixiel

Dois dos marcos territoriais inventariados deverão corresponder à confrontação da comenda de S. Salvador a norte com a comenda de Sta. Maria Madalena de Freixiel.

Um deles no sítio de Martim Gomes (ID.13) (Fig. 26), trata-se de uma inscultura sobre afloramento granítico, localizada junto a caminho vicinal e é composta por cruciforme simples sobre elemento de configuração triangular, o que poderá ser interpretado como representação estilizada de um cruzeiro. A composição apresenta uma altura de 48cm e uma largura de 40cm. Embora estilisticamente divergente dos restantes, pela sua localização junto dos limites entre os atuais concelhos de Carrazeda de Ansiães e Vila Flor e pela divisão que faria entre Mogo de Malta e Mogo de Ansiães, se possa utilizar como referência para a delimitação geográfica da comenda.

Outro no sítio de Vargazil (ID. 12) (Fig. 27) corresponde a inscultura sobre afloramento granítico, composta por cruz grega inserida em moldura circular com cerca de 50cm de diâmetro, apresenta pequena depressão central. Localiza-se junto ao antigo caminho que se dirigia desde o Mogo de Ansiães para Carrazeda de Ansiães, e segundo informação oral era ao longo deste troço do itinerário que era entendida a divisão territorial entre o Mogo de Ansiães, termo da comenda de São Salvador, e o Mogo de Malta, termo da comenda de Santa Maria Madalena de Freixiel. (Fig.10)

Neste particular a documentação parece referir-se a este caminho, e eventualmente a este marco, como via estruturante da delimitação entre comendas:

“...a demarcacam ao caminho que pellos ditos moinhos vay da Carrazeda e Camorinha para o ditto Moguo de Freixiel e logo asima no cabeço mais alto que se acha distante couza de noventa varas se achou huma crus velha e elle juis mandou fazer outra grande nova ao pe della. Daqui prossegue a demarcacam a vizinhança do ditto caminho athe a Igreja de Santa Catherina mas sempre do poente delle...” (Morais, 2006: 399).

A demarcação territorial era feita entre as duas aldeias do Mogo, sendo frequentes as informações orais que reportam este facto. De acordo com uma delas, foi possível apurar que um dos marcos de delimitação, configurado por um cruciforme, se situava na Eira de Santa Catarina, nas imediações da Igreja de Santa Catarina do Mogo de Malta. Nas últimas décadas do séc. XX o calcetamento da via soterrou-a,

Fig. 10 Pormenor do marco do Vargazil (ID. 12)

Fig. 11 Pormenor de cruz que marca o local da divisão entre Mogo de Malta e Mogo de Ansiães, na calçada atual

mantendo-se ainda no local a sinalização da sua localização (Fig.11). Esta delimitação é mencionada nas fontes documentais:

“Da qual segue a demarcacem sempre arimada ao caminho da parte do poente athe ao portado das heiras do Moguo e dahi vay pello

meyo do ditto caminho dar em hum malham alto que mostrarão com a Comenda de Malta arimado a parede do adro da Igreja de Santa Catherina Matriz do Moguo de Freixiel...” (Morais, 2006: 400).

A toponímia destas duas aldeias é só por si sugestiva, dado que mogo significa marco divisório. As designações de Mogo de Malta e Mogo de Ansiães evidenciam o limite territorial entre as duas comendas.

4.5. Marcos de termo de S. João Batista e Sta. Maria Madalena de Freixiel

Outro conjunto de marcos territoriais inventariados reportam-se à delimitação da comenda de S. João Batista a norte, pela confrontação com o termo da comenda de Sta. Maria Madalena de Freixiel.

Neste particular foram inventariados dois marcos territoriais insculpidos no afloramento granítico que ostentam a representação da Cruz de Malta, ambos localizados próximo do acesso viário à aldeia de Pereiros.

O que se localiza no lugar da Fonte Quente (ID.14), (Fig. 27), apresenta uma cruz de oito pontas em relevo, inserida em moldura circular, insculpida diretamente no afloramento granítico. Apresenta um diâmetro de 33cm. (Fig.12)

A menos de 400m deste local, em linha reta, foi inventariado outro marco territorial no sítio do Vale da Porca (ID.15) (Fig. 28). À semelhança da anterior trata-se de uma cruz de oito pontas inserida em moldura circular, insculpida na face virada a noroeste de uma rocha granítica de grandes dimensões. Apresenta um diâmetro máximo de 34,5cm. Numa pequena face sub-vertical da mesma rocha, orientada a sudoeste, verifica-se a presença de uma cruz de oito pontas, com as dimensões de 22cmx22cm. (Fig.13)

As referências documentais mencionam este último topónimo aquando da descrição do limite do termo de Pereiros:

“...por baixo de hum lameyro que esta ao Valle da Porca (...) ao pé de hum penedo redondo (...), mandou levantar um malham com a comenda.” (Morais, 2006: 438)

Para além disso, como aludido anteriormente, as delimitações da comenda de S. João Batista e Sta. Maria Madalena de Freixiel confinavam a oeste no rio Tua no local onde desagua o ribeiro das Bogas:

“...corria a demarcacem (...) digo Tua asima athe onde nelle entra o Ribeyro das Boguas por cima do Peguo do Corvo aonde entra a Comenda a confinar com a de Santa Maria Magdalena da Villa de Freixiel da Sagrada Religiam de Malta...” (Morais, 2006: 435).

Foi possível identificar a localização desta linha de água através da toponímia que consta da cartografia, e com maior precisão através das fontes orais. (Fig. 1)

As delimitações prosseguiram em direção a Este. Os limites das três comendas entroncavam, em local próximo do caminho que ia da Samorinha para sítio do Pé de Cabrito e do sítio onde este se desviava para Zedes, nos limites desta localidade:

“...cuja demarcacem dentre esta Comenda e aquella segue desde a fos do ditto ribeyro athe o cabeço que esta sobranceiro ao caminho que vay para o Pé de Cabrito onde se devidem estas comendas de Sam Joam e a de Sam Salvador sua conexa e os lemites desde a Camorinha ficando esta Comenda com a de Freixiel desde a ditto fos do ditto ribeyro athe o ditto cabeço...” (Morais, 2006: 435)

“...prezentes ao cabeço que esta sobranceiro ao caminho que da Camorinha vay para o citio chamado Pé de Cabrito e que esta desviado da mesma estrada que da mesma Camorinha vay para os Folgares hum tiro de mosquete e perto de onde da ditto estrada se desvia o caminho que vay para Zedes (...) Achou que do ditto cabeço para diante corria a demarcacem da ditto comenda de Freixiel com a sobredita de Sam Salvador desta Villa de Anciaens porquanto no ditto cabeço a demarcacem que nelle fica feita se devida a e demarca a ditto Comenda de Sam Salvador da do ditto Sam Joam por se devidem por elles os lemites do lugar de Zedes, cuja freguesia he da ditto Comenda de Sam Joam, do lugar da Camorinha, cuja freguesia he desta Comenda de Sam Salvador...” (Morais, 2006:398)

Fig. 12 Pormenor do marco da Fonte Quente (ID. 14)

Fig. 13 Pormenor do marco do Vale da Porca (ID. 15)

Se atentarmos ao excerto da Folha n.º 117 da Carta Militar de Portugal, escala 1:25000, baseada nos trabalhos de campo de 1945, é possível identificar os topónimos e as localidades mencionados, bem como os caminhos que àquela data as interligavam (Fig. 8).

5. Considerações Finais

Atendendo às evidências inventariadas e ao que foi exposto, verifica-se que o conjunto das ocorrências denota alguma uniformidade, quer a nível morfológico quer estilístico, na demarcação das confrontações entre as diferentes comendas. Porém, estamos certos de que estas consubstanciam apenas uma amostragem parcial dos testemunhos materiais a identificar.

A conjugação das diferentes fontes utilizadas permite obter uma perceção genérica da extensão e dispersão dos limites geográficos referentes a cada uma das comendas que ocupavam diferentes parcelas do atual território de Carrazeda de Ansiães, constituindo um ponto de partida para uma análise e investigação no âmbito desta temática na área geográfica em análise.

Os marcos de termo inventariados configuram testemunhos materiais de delimitações territoriais pré-existentes à sua implantação, verificando-se ainda que, em muitos casos, a perceção e o entendimento das populações locais acerca dos limites dos territórios se alicerçam nestas marcações, e que parte delas estruturaram as divisões administrativas atuais.

Agradecimentos

Ricardo Gonçalves, Cristiano Sousa, Filipe Claro, Fernando Almeida, Duarte Borges.

Referências bibliográficas

- AFONSO, Belarmino (1993) – Ritos de delimitação e sacralização do espaço no Nordeste Transmontano. *Brigantia*, Vol. XIII, n.º3-4. Bragança. pp. 89 -105.
- LENCART, Joana (2015) – *O Livro das Comendas da Ordem de Cristo (1563). Elementos para a compreensão da obra de Pedro Álvares Seco*. In *População e Sociedade*, CEPESE, Porto, Vol. 24, p. 37 -57.
- MORAIS, João Pinto de; MAGALHÃES, António de Sousa Pinto de (1985) – *Memórias de Ansiães (1721)*. Carrazeda de Ansiães. Município de Carrazeda de Ansiães.
- MORAIS, Cristiano (2006) – *Por Terras de Ansiães – Estudos Monográficos*, Vol. I, Câmara Municipal Carrazeda de Ansiães, Carrazeda de Ansiães.

MORAIS, Cristiano (1995) – *Estudos Monográficos de Vila Flor – Freixiel*, Câmara Municipal de Vila Flor, Vila Flor.

REGO, António Silva, (1962) – *As Gavetas da Torre do Tombo*, introdução e notas de A. da Silva Rego, vol. II: Gav. III-XII, Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, pp. 422 – 432. (Disponível em: <https://purl.pt/26848>)

SILVA, Isabel L. Morgado de Sousa e Silva (2012) – *As comendas Novas da Ordem de Cristo, Século XVI*, In *Militarium Ordinum Analecta – Fontes para o estudo das ordens Religioso-Militares*, CEPESE, Porto, Vol. 13.

Anexo Inventário

ID	1	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO	
Tipo de sítio	Marco				
Freguesia	U.F. Lavandeira, Beira Grande e Selores				
Localização	Castelo de Ansiães				
Topónimo	Aroinha				
Coordenadas Geográficas	41°12'12"N 7°18'14"O				
CMP	117				
Altitude	769m				
Dimensões					
	Altura máxima: 24cm Largura máxima: 22cm				
Descrição:					
<p>Cruz pátea em relevo, com pontas triangulares preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular. Insculpida, num afloramento granítico de face vertical orientada a norte, encontra-se a 97cm acima da cota do solo atual. Apresenta as dimensões de 24cmx22cm,</p>					

Fig. 14 Ficha de Inventário do marco da Aroinha (ID.1)

ID	2	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO	
		Anverso	Reverso	Anverso	Reverso
Tipo de Sítio	Marco				
Freguesia	Marzagão				
Localização	Teixugueira				
Topónimo	Teixugueira				
Coordenadas Geográficas	41°13'2"N 7°20'10"O				
CMP	117				
Altitude	725m				
Dimensões:					
	Altura máxima: 1,24m Largura máxima: 32cm Espessura máxima: 23cm				
Descrição:					
<p>Monólito granítico de formato paralelepípedo, localizado junto a caminho vicinal. Encontra-se tombado, embora se presuma na sua localização original. Possui ambas as faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruz pátea de pontas triangulares, preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular, com as dimensões máximas de 21,5cmx22cm. No reverso apresenta gravação de cruciforme, oblíquo em relação ao eixo do marco, inserido em cartela circular com 16,5cm de diâmetro</p>					

Fig. 15 Ficha de Inventário do marco da Teixugueira (ID.2)

ID	3	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO					
		Anverso	Reverso	Anverso	Reverso				
Tipo de Sítio	Marco								
Freguesia	Marzagão								
Localização	Estojinhos								
Topónimo	Estojinhos								
Coordenadas Geográficas	41°13'19"N 7°19'53"O								
CMP	117								
Altitude	732m								
Dimensões:	Altura máxima: 1,13m Largura máxima: 34cm Espessura máxima: 17cm								
Descrição:	Monólito granítico de formato paralelepípedo, localizado junto a caminho vicinal. Possui ambas as faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruz pátea de pontas triangulares, preenchendo quase todo o espaço da moldura, insculpida com as dimensões máximas de 22cmx22,5cm. No reverso apresenta gravação de cruz pátea de extremidades convexas, inserida em cartela circular com 18cm de diâmetro.								

Fig. 16 Ficha de Inventário do marco dos Estojinhos (ID.3)

ID	5	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO					
		Anverso	Reverso	Anverso	Reverso				
Tipo de Sítio	Marco								
Freguesia	Linhares								
Localização	Arnal								
Topónimo	Monte da Vinha								
Coordenadas Geográficas	41°13'38"N 7°20'24"O								
CMP	117								
Altitude	732m								
Dimensões:	Altura máxima: 1,04m Largura máxima: 31,5cm Espessura máxima: 18,5cm								
Descrição:	Monólito granítico de formato paralelepípedo, localizado junto a caminho vicinal. Possui ambas as faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruz de pátea de pontas triangulares, preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular com as dimensões máximas de 20cmx23cm. No reverso apresenta gravação de cruz pátea de extremidades tendencialmente convexas, inserida em cartela circular com 18cm de diâmetro.								

Fig. 18 Ficha de Inventário do marco do Monte da Vinha (ID.5)

ID	4	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO					
		Anverso	Reverso	Anverso	Reverso				
Tipo de Sítio	Marco								
Freguesia	Linhares								
Localização	Arnal								
Topónimo	Vale Cordeiro								
Coordenadas Geográficas	41°13'32"N 7° 20'18"O								
CMP	117								
Altitude	704m								
Dimensões:	Altura máxima: 1,08m Largura máxima: 29cm Espessura máxima: 19cm								
Descrição:	Monólito granítico de formato paralelepípedo, localizado junto a caminho vicinal. Possui ambas as faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruz de pátea de pontas triangulares, preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular com as dimensões máximas de 20cmx24cm. No reverso apresenta gravação de cruz pátea de extremidades convexas, inserida em cartela circular com 18,5cm de diâmetro.								

Fig. 17 Ficha de Inventário do marco de Vale Cordeiro (ID.4)

ID	6	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO					
		Anverso	Reverso	Anverso	Reverso				
Tipo de Sítio	Marco								
Freguesia	Marzagão								
Localização	Fontoura								
Topónimo	Fontoura								
Coordenadas Geográficas	41°13'47"N 7°20'18"O								
CMP	117								
Altitude	701m								
Dimensões:	Altura máxima: 1,04m Largura máxima: 38cm Espessura máxima: 18								
Descrição:	Monólito granítico de formato paralelepípedo, terá sido deslocado alguns metros para sudeste da sua posição original. Possui ambas as faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruz pátea de pontas triangulares, preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular com as dimensões máximas de 22cmx22cm. Pela coloração e configuração que apresenta terá sofrido adulteração que obliterou o centro que estabelecia ligação entre os braços da cruz. No reverso apresenta gravação de cruz pátea de extremidades tendencialmente convexas, oblíqua em relação ao eixo do marco, inserida em cartela circular com 20cm de diâmetro.								

Fig. 19 Ficha de Inventário do marco da Fontoura (ID.6)

ID	7	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO	
		Anverso	Reverso	Anverso	Reverso
Tipo de Sítio	Marco				
Freguesia	Parambos				
Localização	Parambos				
Topónimo	Parambos				
Coordenadas Geográficas	41°15'11" N 7°20'57" O				
CMP	117				
Altitude	808m				
Dimensões:					
	Altura máxima: 1,28m Largura máxima: 34cm Espessura máxima: 20cm				
Descrição:	Monólito granítico de formato paralelepípedo. Possui ambas as faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruz pátea de pontas triangulares, preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular, com as dimensões máximas de 18cmx19cm. No reverso apresenta gravação de cruz pátea de extremidades tendencialmente convexas, oblíqua em relação ao eixo do marco, inserida em cartela circular com 17cm de diâmetro.				

Fig. 20 Ficha de Inventário do marco de Parambos (ID.7)

ID	9	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO	
		Anverso	Reverso	Anverso	Reverso
Tipo de Sítio	Marco				
Freguesia	U.F.Belver e Mogo de Malta				
Localização	Sainça				
Topónimo	Sainça				
Coordenadas Geográficas	41°13'47" N 7°20'18" O				
CMP	117				
Altitude	701m				
Dimensões:					
	Altura máxima: 1,15m Largura máxima: 40,5cm Espessura máxima: 25cm				
Descrição:	Monólito granítico de formato paralelepípedo. Possui ambas as faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruz pátea de pontas triangulares, preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular, com as dimensões máximas de 24,5cmx26,5cm. No reverso apresenta gravação de cruz pátea de pontas triangulares, preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular, com as dimensões máximas de 28cmx28cm.				

Fig. 22 Ficha de Inventário do marco da Sainça (ID.9)

ID	8	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO	
		Anverso	Reverso	Anverso	Reverso
Tipo de sítio	Marco				
Freguesia	U.F. Lavandeira, Beira Grande e Selores				
Localização	Veiga				
Topónimo	Catalino				
Coordenadas Geográficas	41°13'10" N 7°17'50" O				
CMP	117				
Altitude	732m				
Dimensões					
	Altura máxima: 1,14m Largura máxima: 35cm Espessura máxima: 21cm				
Descrição:	Monólito granítico de formato paralelepípedo. Possui uma das faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruz pátea de pontas triangulares, preenchendo quase todo o espaço da moldura quadrangular, com as dimensões máximas de 23cmx24,5cm.				

Fig. 21 Ficha de Inventário do marco do Catalino (ID.8)

ID	10	FOTOGRAFIA		ILUSTRAÇÃO	
		Anverso	Reverso	Anverso	Reverso
Tipo de sítio	Marco				
Freguesia	Fontelonga				
Localização	Fontelonga				
Topónimo	Muro				
Coordenadas Geográficas	41°12'44" N 7°14'30" O				
CMP	117				
Altitude	470m				
Dimensões					
	Altura máxima: 96cm Largura máxima: 42cm Espessura máxima: 36cm				
Descrição:	Monólito granítico de formato paralelepípedo, localizado junto a caminho vicinal. Possui uma das faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruciforme simplificado, com as dimensões máximas de 23cmx24cm.				

Fig. 23 Ficha de Inventário do marco do Muro (ID.10)

ID	11	FOTOGRAFIA	ILUSTRAÇÃO
Tipo de sítio	Marco		
Freguesia	Fontelonga		
Localização	Fontelonga		
Topónimo	Gonçalo Pires		
Coordenadas Geográficas	41°14'55"N 7°14'13"O		
CMP	117		
Altitude	813m		
Dimensões			
Altura máxima: 92cm Largura máxima: 46cm Espessura máxima: 32cm			
Descrição:			
Monólito granítico de formato paralelepípedo, localizado junto a caminho vicinal. Possui uma das faces gravadas. No anverso apresenta gravação de cruciforme simplificado, com as dimensões máximas de 21cmx21cm.			

Fig. 24 Ficha de Inventário do marco de Gonçalo Pires (ID.11)

ID	13	FOTOGRAFIA
Tipo de sítio	Marco	
Freguesia	U.F. de Belver e Mogo de Malta	
Localização	Mogo de Ansiães	
Topónimo	Martim Gomes	
Coordenadas Geográficas	41°15'59"N 7°14'41"O	
CMP	104	
Altitude	729m	
Dimensões		
Altura máxima: 48cm Largura máxima: 40cm		
Descrição:		
Inscultura sobre afloramento granítico, localizada junto a caminho vicinal e é composta por cruciforme simples sobre elemento de configuração triangular, o que poderá ser interpretado como representação estilizada de um cruzeiro.		

Fig. 26 Ficha de Inventário do marco de Martim Gomes (ID.13)

ID	12	FOTOGRAFIA	ILUSTRAÇÃO
Tipo de sítio	Marco		
Freguesia	U.F. de Belver e Mogo de Malta		
Localização	Mogo de Ansiães		
Topónimo	Vargazil		
Coordenadas Geográficas	41°15'38"N 7°16'29"O		
CMP	117		
Altitude	743m		
Dimensões			
Diâmetro máximo: 50cm			
Descrição:			
Corresponde a insculptura sobre afloramento granítico, composta por cruz grega inserida em moldura circular com 50cm de diâmetro, apresenta pequena depressão central. Localiza-se junto ao antigo caminho que se dirigia desde o Mogo de Ansiães para Carrazeda de Ansiães.			

Fig. 24 Ficha de Inventário do marco de Vargazil (ID.12)

ID	14	FOTOGRAFIA	ILUSTRAÇÃO
Tipo de sítio	Marco		
Freguesia	Pereiros		
Localização	Fonte Quente		
Topónimo	Fonte Quente		
Coordenadas Geográficas	41°18'22"N 7°18'35"O		
CMP	104		
Altitude	645m		
Dimensões			
Diâmetro máximo: 33cm			
Descrição:			
Corresponde a insculptura sobre afloramento granítico, composta por uma cruz pátea de oito pontas em relevo, também designada por cruz de Malta, inserida em moldura circular.			

Fig. 27 Ficha de Inventário do marco da Fonte Quente (ID.14)

ID	15	FOTOGRAFIA	ILUSTRAÇÃO
Tipo de sítio	Marco		
Freguesia	Pereiros		
Localização	Vale da Porca		
Topónimo	Vale da Porca		
Coordenadas Geográficas	41°18'13"N 7°18'23"O		
CMP	104		
Altitude	686		
Dimensões			
	Diâmetro máximo: 34,5cm Altura máxima: 22cm Largura máxima: 22cm		
Descrição:	Rocha granítica de grandes dimensões, na face virada a noroeste apresenta insculpida uma cruz pátea de oito pontas em relevo, também designada por cruz de Malta, inserida em moldura circular. Numa face sub-vertical da mesma rocha, orientada a sudoeste, verifica-se a presença de uma cruz de oito pontas, também de Malta, com as dimensões de 22cmx22cm.		

Fig. 28 Ficha de Inventário do marco de Vale da Porca (ID.15)

